

О некоторых теоретических аспектах системы непрерывного художественного образования

М.А. Лазарев
Е.Б. Береговая

В статье рассмотрены теоретические аспекты понятия «непрерывное художественное образование». Авторы анализируют различные научные концепции процесса образования «через всю жизнь», в котором ключевую роль занимает интеграция индивидуальных и социальных аспектов человеческой личности и её деятельности. В статье показано, что непрерывное художественное образование тесно взаимосвязано с актуализацией образовательного потенциала искусства, мотивацией на самообразование и освоение духовных ценностей культуры.

Ключевые слова: гуманитаризация образования; художественная культура; художественное образование; педагогика искусства; образование «через всю жизнь»; самообразование; образовательный потенциал искусства; образовательная среда.

Как это ни удивительно, но идеи такого современного направления педагогики, как «непрерывное образование», содержатся в трудах великого теоретика образования — Яна Амоса Коменского, который писал, что «человек должен учиться, чтобы стать тем, кем он должен быть» [4].

Чем вызвана объективная необходимость решения проблемы непрерывности образования? Прежде всего динамизмом мирового и общественного развития, ускорением социально-экономического прогресса, оказывающего решающее воздействие и на материальную, и на духовную сторону жизни государства в целом и каждой отдельной личности.

В прошлом относительно медленная эволюция общественного производства обуславливала и относительное постоянство структуры и содержания образования — и общего, и специального. Фактически был сформирован тип «конечного» образования, продиктованный стремлением научить навсегда, то есть тому и так, чтобы это пригодились человеку на протяжении всей его социальной и профессиональной деятельности. Научно-технический и социально-экономический прогресс, изменение темпов обновления техники и технологии потребовали изменения содержания, характера и направленности профессиональной деятельности.

В результате возникло парадоксальное явление: не только быстро растёт объём научных знаний, но и изменяется характер наук, а образование как бы застыло в своём стремлении воспринимать образцы опыта прошлого и преподносить в логически завершённом виде систему знаний и правил. Этот парадокс стал и следствием резкого несогласования достижений творческой научной мысли и ориентаций традиционного образования на достижение лишь узкопрагматических целей. Школа готовит человека знающего, но не осознающего, воспитанного, но не культурного.

Эти наиболее очевидные недостатки «конечного» образования в той или иной степени характерны для всей мировой системы.

Большинство исследователей видят импульс к появлению идей непрерывного образования в психолого-педагогических теориях, относящихся к середине XX в., когда была разработана концепция непрерывного образования. Она была представлена на форуме ЮНЕСКО в 1965 г. крупнейшим теоретиком педагогики П. Ленграндом. В его трактовке непрерывного образования лежит замечательная гуманистическая идея: в центре всех образовательных начал должен находиться человек, которому следует создать условия для полного развития способностей на протяжении всей жизни [2, с. 25–26]. Таким образом, непрерывное образование означает происходящий в течение всей жизни процесс. При этом ключевую роль в нём играет интеграция как индивидуальных, так и социальных аспектов человеческой личности и её деятельности. В США такое образование обозначается термином «пожизненное образование», в Англии — «продолжающееся образование», в Швеции — «возобновляющееся образование».

Безусловно, у непрерывного художественного образования при общих чертах есть свои особенности.

Во-первых, непрерывное художественное образование имеет глубокие исторические корни и связано с диалектической природой самого искусства, и с психологическими особенностями развития личности, и с профессиональным становлением специалистов в области художественно-педагогического образования. Во-вторых, данный вид образования открывает дверь в мир культуры, которая учит пониманию и принятию Другого человека, способствует формированию толерантного сознания и развитию культуротворческой позиции, мотивирующей личность к сохранению национальных культурных тра-

Максим Александрович Лазарев — младший научный сотрудник ФГНУ «Институт художественного образования» РАО
Елена Борисовна Береговая — кандидат педагогических наук, директор Благотворительного фонда Владимира Смирнова

диций в процессе этнической самоидентификации и интеграции в современном глобальном мире.

В современной педагогике оно неслучайно трактуется как «процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, её духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства» [6, с. 84].

Рассмотрим некоторые определения непрерывного художественного образования.

Понятие «непрерывное художественное образование» Т.В. Чельшева трактует как «системное, преемственное, педагогическое направленное развитие культуры личности, художественно-культурного потенциала общества, художественно-образовательной системы как обязательной, специально организованной для этого среды» [8, с. 24].

Е.Н. Белова понимает непрерывное художественное образование как «целостный процесс, обеспечивающий поступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее обогащение её духовного мира» [1, с. 17].

С нашей точки зрения, непрерывность художественного образования нужно рассматривать во взаимосвязи с категорией «преемственности», которая претерпевает в настоящее время значительные изменения, связанные с модернизацией всей мировой системы образования, в первую очередь — с её глобализацией. В философском аспекте «преемственность» есть объективно необходимая «связь между различными этапами или ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных его характеристик при переходе к новому состоянию» [3, с. 5].

Под «преемственностью» понимается процесс передачи чего-либо от предшествующего этапа развития к последующему, но она не тождественна простому повторению, то есть воспроизведению, хотя и предполагает удержание как новых свойств, так и уже сложившихся тенденций. Данные элементы, «сохраняясь в новом качестве, не являются механически перенесёнными из прошлого в настоящее, а существуют в нём в видоизменённом, преобразованном виде» [6, с. 31]. Преемственность, следовательно, выступает как

закономерное явление, обеспечивающее поступательный характер развития.

Важно отметить, что система непрерывного художественного образования может быть эффективна при следующих условиях:

- преемственности образовательных стандартов и программ различных уровней художественного (общего, профессионального, дополнительного) образования;
- отсутствии «тупиковых» образовательных программ, учебных заведений, направлений и видов образования, не дающих возможности продолжить как общее, так и профессиональное обучение в сфере культуры и искусства;
- возможности временного прекращения и возобновления обучения, изменения его формы, смены индивидуальной образовательной траектории, повышения квалификации, переподготовки и т.д. с целью поддержания как высокого уровня художественного образования, так и профессиональной конкурентоспособности, соответствия запросам рынка труда;
- возможности преемственности, прогностичности, гибкости и динамичности;
- опоре на принципы развития творческого потенциала личности, включая эстетический и культурный опыт, творческое воображение, готовность к творческой самореализации в профессиональной деятельности [7, с. 5].

Гибкость и динамичность системы непрерывного художественного образования предполагает вариативность типов образовательных учреждений, содержания образования и форм учебного процесса в вузах, колледжах, школах искусств, художественных студиях дополнительного художественного образования и т.д.

В целом создание системы непрерывного художественного образования должно происходить с опорой на результаты глубинного системного анализа проблемы в социокультурном аспекте. Мы полагаем, что центральным теоретическим положением в данном случае является идея перехода от «школы знаний» к «школе культуры», когда художественное образование рассматривается как часть общей культуры и её важный фактор, источник сознательного освоения объективных ценностей культуры и развития потребности в культуротворчестве.

Литература

1. Белова Е.Н. Непрерывное профессиональное образование для инновационной России: проблемы и перспективы развития // Развитие непрерывного образования: материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 5-летию Института дополнительного образования и повышения квалификации (25–26 марта 2010 г., Красноярск). — Красноярск: Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2010. — С. 17–20.
2. Диденко Л.А. Исторический аспект развития непрерывного образования // Развитие непрерывного образования: материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 5-летию Института дополнительного образования и повышения квалификации (25–26 марта 2010 г., Красноярск). — Красноярск: Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2010. — С. 25–27.
3. Дмитриева С.Н. Концептуальные основы реализации принципа преемственности в образовательной сфере // Философия образования. — 2012. — № 2 (41). — С. 4–11.
4. Коменский Я.А. Великая дидактика. Собр. соч. Т. 1. — М.: Учпедгиз, 1939.
5. Концепция художественного образования в Российской Федерации // Искусство в школе. — 2002. — № 2. — С. 84–86.
6. Лапков А.В. Социальная практика в общеобразовательных лицах как механизм непрерывного образования // Развитие непрерывного образования: материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 5-летию Института дополнительного образования и повышения квалификации (25–26 марта 2010 г., Красноярск). — Красноярск: Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, 2010. — С. 31–32.
7. Стукалова О.В., Лазарев М.А. Особенности профессионального становления будущих педагогов в образовательной среде высшего учебного заведения // Педагогика искусства: электронный научный журнал. — 2012. — № 3. http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/number-3-2012/Stukalova_Lazarev_21_10_2012.pdf.
8. Чельшева Т.В. Непрерывное художественное образование как целостная образовательная система: автореф. дис. ... докт. пед. наук. — М., 2003.
9. Pedle M., Burgoy J., Boydel T. The Learning Company: A Strategy for Sustainable Development. — London: McGraw-Hill, 1991.

ABOUT SOME THEORETICAL ASPECTS OF CONTINUING ART EDUCATION

M.A. Lazarev

Junior research fellow of the Federal State Research Institution of the Russian Academy of Education «Institute of Art Education»

E.B. Beregovaya

PhD in Education, director of the Charitable Foundation of Vladimir Smirnov

This article deals with the theoretical aspects of the «continuous art education» concept. The authors analyze various scientific concepts of the «lifelong learning», in which a key role takes the integration of individual and social aspects of human personality and its activities. They show that the continuous art education is closely interconnected with the actualization of the art's educational potential, motivation for self-improvement and development of the cultural spiritual values.

Keywords: humanization of the education; art culture; art education; pedagogy of art; lifelong learning; self-education; educational potential of art; educational environment.